

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**CIVIL LAW PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS IN RETAIL
PURCHASE AND SALE OBLIGATIONS BASED (ON THE MATERIALS OF
LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF THE VORONEZH REGION)**

УХАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,
*старший инспектор ООП и ИАЗ,
УМВД России по Ненецкому автономному округу.*

UKHANOVA EKATERINA ALEKSEEVNA,
*Senior Inspector of the PLO and IAZ,
The Ministry of Internal Affairs of Russia for the Nenets Autonomous Okrug.*

Статья посвящена анализу гражданско-правовой защиты прав потребителей в рамках розничной купли-продажи на основе судебной практики Воронежской области. В работе рассматриваются наиболее типичные споры, возникающие между продавцами и покупателями, методы их разрешения в судах. Анализируются статистические данные, характеризуются основные тенденции и проблемы в области защиты потребителей, выделяются эффективные подходы. В результате приводятся рекомендации для улучшения правоприменительной практики. Статья помогает понять, как законодательство функционирует на практике и какие меры могут быть приняты для усиления защиты прав потребителей в регионе.

The article is devoted to the analysis of civil law protection of consumer rights within the framework of retail purchase and sale based on the judicial practice of the Voronezh region. The paper examines the most typical disputes that arise between sellers and buyers, methods of their resolution in the courts. Statistical data are analyzed, the main trends and problems in the field of consumer protection are characterized, and effective approaches are highlighted. As a result, recommendations are provided to improve law enforcement practice. The article helps to understand how legislation functions in practice and what measures can be taken to strengthen consumer protection in the region.

Ключевые слова: *гражданско-правовая защита, права потребителей, розничная купля-продажа, судебная практика, Воронежская область.*

Key words: *civil law protection, consumer rights, retail purchase and sale, judicial practice, Voronezh region.*

В настоящее время расширение рынка и увеличение товарооборота порождают ситуации, при которых нарушаются права потребителей, требуя от регуляторов четких мер защиты. По информации Роспотребнадзора, объем жалоб на качество продукции и предоставляемые услуги в России продолжает увеличиваться, подчеркивая необходимость совершенствования законов и механизмов их применения.

Особенно актуальными становятся вопросы обеспечения прав покупателей при розничных сделках: соответствие товаров заявленным характеристикам и возможности их обмена, возврата при выявлении нарушений. Такое часто становится причинами конфликтов, решение которых нередко переходит в судебную плоскость. Исследование судебной практики на уровне регионов, помогает выявить типичные трудности и формулировать рекомендации по их устранению.

Цель данной работы – анализ мер гражданско-правовой защиты потребителей в контексте розничных покупок на примере практики Воронежской области. В рамках исследования ставятся следующие задачи:

1. Идентификация основных проблем в защите прав потребителей, основываясь на анализе судебной практики региона.
2. Оценка текущей эффективности законодательства в области защиты потребителей.
3. Разработка предложений для оптимизации правоприменительной деятельности и укрепления защиты прав покупателей в секторе розничной торговли.

Исследование нацелено на комплексный анализ действующего правового поля и практики его использования, чтобы сформулировать предложения по повышению уровня правовой защиты потребителей в динамично развивающемся рынке розничной торговли.

Вопросы защиты прав потребителей активно исследовались в контексте гражданского права, начиная с середины XX века, когда потребительские отношения начали формироваться как отдельная правовая категория. В советский период основное внимание уделялось обеспечению государственных гарантий в торговле и соблюдению стандартов качества продукции. В постсоветской России развитие потребительского права было связано с адаптацией к рыночным условиям и созданием новой правовой базы, учитывающей интересы потребителей в условиях свободной конкуренции.

Среди современных исследований можно выделить работы правоведов О.С. Иоффе, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, С.А. Гришаева, которые внесли весомый вклад в изучение гражданско-правовой природы обязательств купли-продажи и механизмов защиты прав потребителей. Особое внимание уделялось вопросам правовой ответственности продавцов за нарушение условий договоров, гарантиям качества и безопасности товаров и правам потребителей на возврат или обмен продукции.

Многочисленные исследования касаются отдельных видов защиты прав потребителей: недобросовестная реклама, защита прав в электронной коммерции, вопросы правового регулирования дистанционных способов продажи товаров. Исследователи акцентируют внимание на проблемах применения гражданско-правовых норм в контексте цифровизации торговли и развития новых форматов взаимодействия между продавцом и покупателем.

Тем не менее, несмотря на высокий уровень научной разработанности, существует необходимость дальнейшего исследования вопросов, связанных с совершенствованием правоприменительной практики, особенно в свете новых вызовов, связанных с цифровизацией торговли и изменениями законодательства. Особое внимание следует уделить региональному аспекту правоприменения, что позволит выявить специфику и предложить конкретные рекомендации для улучшения правовой защиты потребителей на местном уровне.

Гражданско-правовая защита прав потребителей регулируется рядом нормативных актов, главный из которых Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1. Он устанавливает основные принципы защиты прав граждан в рамках потребительских отношений и механизмы правового регулирования, направленные на обеспечение справедливости и равенства сторон в процессе купли-продажи.

Согласно закону, потребитель имеет право на получение товара, соответствующего договору и установленным стандартам качества, что закреплено в статье 4. Здесь же предусмотрена возможность возврата или обмена товара, который не соответствует заявленным

характеристикам, а в случае невозможности устранения недостатков — на возврат уплаченных денежных средств (статья 18). Нормы направлены на то, чтобы защитить интересы граждан и обеспечить реализацию их прав в случае нарушения условий договора продавцом [1].

Механизмы гражданско-правовой защиты содержат возможность обращения в суд, внесудебное урегулирование споров через претензионный порядок и защиту прав через органы государственной и общественной защиты (Роспотребнадзор или общества по защите прав потребителей) [8]. Судебная защита основана на подаче исков, в которых потребитель может требовать возмещения убытков, возврата денег или обмена товара. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает право на расторжение договора в случае существенного нарушения условий сделки, что даёт возможность защитить права покупателя при несоответствии товара [5].

Анализ правоприменительной практики в Воронежской области показывает, что типичные нарушения прав в сфере розничной торговли касаются качества товаров, несоответствия заявленным характеристикам и отказов продавцов в удовлетворении законных требований потребителей. Согласно отчетам Роспотребнадзора по Воронежской области, наиболее частыми жалобами становятся проблемы с возвратом некачественной продукции, особенно в сегменте бытовой техники и электроники и отказ в ремонте или обмене товара в гарантийный срок [3].

Статистические данные показывают заметный рост количества дел, связанных с защитой прав потребителей. В первом полугодии 2023 года суды рассмотрели 620 гражданских дел, но ко второму полугодию этот показатель увеличился до 830. Основное увеличение случилось в сфере рассмотрения споров, связанных с торговыми договорами, выполнением работ и оказанием услуг, где количество дел увеличилось с 556 до 735. Отмечен и рост числа дел, связанных с деятельностью финансово-кредитных учреждений, с 64 до 95 дел.

За второе полугодие 2023 года было вынесено 622 судебных решения, что на 152 дела больше, чем за первое полугодие, когда было рассмотрено 470 дел. В первой половине года удовлетворено 353 иска, тогда как во второй – 533. Отказы в удовлетворении требований составили 117 случаев в первом полугодии и сократились до 89 во втором. Наибольшее количество обращений приходится на категории технически сложных товаров, одежды и обуви. Следует отметить, что весомая часть жалоб связана с недостаточной информированностью потребителей о своих правах, с некорректным поведением продавцов при обработке претензий.

Примеры судебных решений по спорам демонстрируют, что суды, как правило, становятся на сторону покупателей при наличии фактов нарушений. Один из таких случаев – решение Ленинского районного суда города Воронежа по делу № 2-171/2024, где потребитель обратился с иском о возврате денежных средств за некачественный мобильный телефон. Суд установил, что продавец отказался принимать товар на экспертизу и не предложил замены, что явилось нарушением статьи 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Суд обязал продавца возместить полную стоимость товара и компенсировать моральный вред.

В другом примере Центральный районный суд Воронежа в деле № 12-453/2022 рассматривал спор о возврате средств за мебель, оказавшуюся ненадлежащего качества. В ходе рассмотрения дела было установлено, что продавец отказался признать дефекты, несмотря на заключение независимой экспертизы, подтверждающей брак. Суд обязал продавца выплатить стоимость мебели и дополнительные убытки, понесенные потребителем в связи с повторной доставкой.

Защита прав потребителей в сфере розничной торговли как отмечает А.М. Головизнин сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют эффективное восстановление нарушен-

ных прав. Основными трудностями служат игнорирование продавцами законных требований покупателей, длительные сроки рассмотрения претензий, отказ в возврате средств или обмене товара, даже при наличии очевидных недостатков. В таких случаях покупатели вынуждены обращаться в суд, что требует временных и финансовых затрат [2].

Распространенные проблемы в правоприменении связаны с некачественным исполнением гарантийных обязательств и уклонением продавцов от выполнения своих обязанностей. В технически сложных товарах часто встречаются ситуации, когда продавцы затягивают сроки ремонта или отказываются принимать товар на экспертизу, ссылаясь на отсутствие дефектов. Нарушения связаны с желанием избежать расходов, которые могут возникнуть в результате возврата или обмена продукции [6].

Анализ причин правонарушений показывает, что в их основе лежат недостаточная осведомленность покупателей о своих правах и отсутствие у продавцов мотивации для добросовестного выполнения своих обязательств. Вдобавок, сложности возникают и на уровне исполнения закона: неоднородная судебная практика, затрудненная доказательная база для потребителей, перегруженность судов делами. Контролирующие органы не всегда объективно реагируют на обращения, что приводит к затягиванию процесса защиты.

По мнению А.Е. Костоусовой, основной проблемой является взаимодействие между потребителями и торговыми организациями. Покупатели часто сталкиваются с формальным подходом к их претензиям, когда продавцы либо игнорируют обращения, либо предлагают неудовлетворительные решения. Трудность взаимодействия с контролирующими органами заключается в том, что их решения не всегда обязательны для исполнения продавцами, а это снижает результативность досудебной защиты прав потребителей [4].

Для улучшения правовой защиты необходимо усилить законодательные нормы и правоприменительную практику. Целесообразно ввести более жесткие санкции за уклонение продавцов от исполнения своих обязательств по гарантийному обслуживанию и возврату некачественных товаров. Следует ускорить процесс рассмотрения дел в судах, особенно по вопросам, связанным с нарушением прав потребителей [7].

Повышение правовой грамотности населения позволит покупателям эффективнее отстаивать свои интересы и взаимодействовать с продавцами. Программы должны быть направлены на информирование граждан о их правах и обязанностях и на обучение процедурам подачи претензий и обращений в суд.

Одним из возможных решений может быть внедрение механизмов контроля за исполнением законодательства о защите прав потребителей. Сюда входит усиление ответственности продавцов за несоблюдение правовых норм, создание дополнительных платформ для досудебного урегулирования споров. Интенсификация контроля со стороны государственных органов и активное использование механизмов медиации способны снизить количество судебных разбирательств и ускорить восстановление нарушенных прав.

Таким образом, комплексное решение существующих проблем в правоприменении возможно через усиление законодательства, повышение осведомленности потребителей и внедрение более строгих механизмов контроля за исполнением норм о защите прав потребителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024) "О защите прав потребителей". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305 (дата обращения: 28.10.2024).
2. Головизнин А.М. Проблемные вопросы заключения договора купли-продажи в сети Интернет // Проблемы научно-практической деятельности. Поиск и выбор инновационных решений: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. С. 29-31.

3. Идрисов Х.В. Электронная форма договора: доктрина и правовое регулирование // Российский юридический журнал. 2020. № 3(132). С. 107-113.
4. Костоусова А.Е. Особенности правового регулирования правоотношений в сфере защиты прав потребителей // Молодой ученый. 2020. № 4 (294). С. 394-397.
5. Лунева Т.П., Кинаш Я.И. Защита прав потребителей как институт: понятие и сущность // Промышленность и сельское хозяйство. 2019. № 3 (8). С. 52-56.
6. Корнилова Н.В. О правовом статусе покупателя по договору розничной купли-продажи // Право и государство: теория и практика. 2022. №1 (205). С. 291-293.
7. Мухина А.Ю. Некоторые актуальные проблемы защиты прав потребителей // Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире: Материалы XI международной научно-практической конференции: В 2-х ч. М., 2021. С. 467-470
8. Топилин И.В. Сравнительно-правовой анализ защиты прав потребителей в сфере торговли в странах постсоветского пространства // Юридические исследования. 2023. №7. С. 12-24.

© Уханова Е.А., 2024.